

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АХМАТА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА»**

**Материалы
Международной научно-практической конференции
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ
И ИХ КОМПОНЕНТОВ К ВНЕШНЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ**

18-19 октября 2024 г.

Грозный - 2024

УДК 504.54
ББК 26.821

Ответственный редактор: **Бекмурзаева Рашия Хамзатовна,**
и.о. декана факультета географии и геоэкологии

Члены редколлегии: **Байраков Идрис Абдурашидович,**
кандидат биологических наук,
доцент кафедры географии
Гакаев Рустам Анурбекович,
заместитель декана по научно-организационной
работе факультета географии и геоэкологии
Вагапова Айна Баудиновна,
кандидат географических наук,
доцент кафедры географии

Устойчивость природных ландшафтов и их компонентов к внешнему воздействию / Сборник материалов Международной научно-практической конференции [Электронное издание]: (Грозный, 18-19 октября 2024 г.). – Грозный: издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2024. – 726 с.

В материалах Международной научно-практической конференции «Устойчивость природных ландшафтов и их компонентов к внешнему воздействию» представлены доклады по следующим направлениям: стационарные ландшафтные исследования: теория и методология, биогеография, география почв и геохимия ландшафтов, природно-ресурсный потенциал территорий, функционирование, динамика, эволюция и развитие ландшафтов, ландшафтно-климатические изменения природной среды, оценка запасов углерода и потоков парниковых газов в ландшафтах, ландшафтные исследования с использованием интерактивных картографических сервисов, БПЛА и ДЗЗ, туризм на территориях с особыми условиями природопользования.

Материалы публикуются в авторской редакции. Сборник адресован преподавателям, аспирантам и студентам, научным сотрудникам, представителям государственных и муниципальных структур, преподавателям школ и общественным деятелям, а также всем интересующимся вопросами ландшафтоведения, рекреационной географии, экологии и устойчивого развития.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Тексты статей публикуются в авторской редакции.

ISBN 978-5-91127-442-9

© Авторы статьи, 2024

© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2024

Манджиева Т.Н. Фитомелиоративная эффективность амаранта на засоленных почвах Республики Калмыкии	368
Мартын К.А. Изменение Волго-Ахтубинской поймы по данным дистанционного зондирования Земли	371
Мезенцева О.В., Павленко А.И. Количественные показатели антропогенного воздействия на геосистемы Чернолученско-Красноярской зоны отдыха Омской области	375
Мезенцева О.В., Кусайнова А.А. Тенденции температуры воздуха и осадков в степной зоне Северного Казахстана	379
Мельникова А.С., Кострюкова Н.В. Анализ способов утилизации отработанных биосорбентов для ликвидации разливов нефтепродуктов в целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду	383
Милюткин В.А. Инновационные технологии возделывания подсолнечника с повышением урожайности и возможностью улучшения антропогенных, сельскохозяйственных ландшафтов	388
Милюткин В.А. Эффективные технико-технологические основы повышения продуктивности антропогенных агро-ландшафтов при возделывании пшеницы	395
Мукаева Л.А., Атуева С. Х. Взаимосвязь и взаимозависимость здоровья населения и климата Чеченской Республики	402
Мустафабейли Г.Л., Кахраманов М.А. Новая классификация типов ландшафтных фаций	405
Нагиева Н.К. Построение электронной карты рельефа и ее производных для юго-западного региона Азербайджана	415
Насруллоев Ф.Х., Акромов А., Парвизи Хотам Оценка состояния орошения земель и выбор каналов и насосных станций в целях модернизации системы орошения в Ляхшском районе верхнего подбассейна реки Вахш с использованием возможностей ГИС-технологии	424
Невзоров В.А. Возможности развития туризма в западном прибрежном природно-хозяйственном районе Ярославской области	430
Нижельский М.С. Угроза воздействия пожарного дыма на почву	436
Новиков Н.И. Куршская коса: модель устойчивого туризма на территории с особым природопользованием	439
Нуриев Э.Б., Ахмедова И.И. Происхождение географических названий и их связь с природной средой	442
Нурманова А.Н., Горбунов Р.П., Суходольская Р.А. Структурно-функциональные особенности почвенной фауны Ахтубинского района Астраханской области	445
Овечкина А.А., Голубев Д.М., Нестеркина Д.Д., Глинская Е.В. Оценка количественных показателей аммонифицирующих бактерий в почвах г. Балаково	452
Паташова Е.С., Скрипчинская Е.А. Особенности размещения дестабилизирующих объектов города Воронежа	455

НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ЛАНДШАФТНЫХ ФАЦИЙ

Г.Л. Мустафабейли,

*доктор философии в области геологии-минералогии,
Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,*

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан

М.А. Кахраманов,

научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение»,

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан

Аннотация. Первая классификация ландшафтных фаций была предложена Б.Б. Польшовым, который выделил три основных типа фаций и назвал их элементарными ландшафтами (аллювиальные, надводные или супераквальные и субаквальные). В морфологии ландшафтных фаций мы попытались выделить 14 фациальных типов с учетом их литолого-геоморфологических, гидрологических, биологических и геохимических особенностей ландшафтных фаций на территории южного склона Большого Кавказа в пределах Азербайджана. Из них 6 относятся к аллювиальной группе, 3 – к супераквальной, 3 – к субаквальной и ещё 2 к делювиальной ландшафтно-фациальной группе. Эти фациальные типы в основном относятся к горным умеренно семигумидным или семиаридным наклонно-равнинным ландшафтам, распространенным в интервале высот от 500 – до 2000 м. Показаны тенденции к опустыниванию и заболачиванию пригодных почв, а также приведены показатели обогащения и обеднения ландшафтов химическими элементами.

Ключевые слова: ландшафтные фации, аллювиальный, супераквальный, субаквальный, делювиальный.

NEW CLASSIFICATION OF LANDSCAPE FACIES TYPES

H.L. Mustafabeyli,

Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,

Head of the "Landscape" department,

Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan

M.A. Gahramanov,

Scientific worker of the "Landscape" department,

Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan

Abstract. The first classification of landscape facies was proposed by B.B. Polynov, who identified three main types of facies and called them elementary landscapes (alluvial, above-water or superaqueous and subaqueous). In the morphology of landscape facies, we tried to identify 14 facies types taking into account their lithological-geomorphological, hydrological, biological and geochemical features of landscape facies in the territory of the southern slope of the Greater Caucasus within Azerbaijan. Of these, 6 belong to the alluvial group, 3 to the superaqueous, 3 to the subaqueous and 2 more to the deluvial landscape-facies group. These facies types mainly relate to mountainous moderately semi-humid or semi-arid sloping-plain landscapes distributed in the altitude range from 500 to 2000 m. Tendencies towards desertification and swamping of suitable soils are shown, and indicators of enrichment and depletion of landscapes with chemical elements are given.

Keywords: landscape facies, alluvial, superaquatic, subaquatic, deluvial.

Развитие ландшафтной науки невозможно без учета природных компонентов местности – условий рельефа местности, растительности, типов почв, поверхностных и подземных вод, климатических условий и антропогенного воздействия. К числу этих компонентов относятся факторы литолого-геохимического состава пород, принадлежащих новейшему геологическому фундаменту.

Для определения направлений развития ландшафтов необходимо обратить внимание на однотипность геологического строения природных комплексов территорий с генетической точки зрения. Поскольку наиболее примитивные стихийные ландшафты формируются в основаниях и границах геологического строения, они характеризуются однополюм рельефом и климатическими показателями. Эти признаки, в свою очередь,

создают условия для правового формирования системы биологических компонентов (почвы, растений, животного мира) ландшафта.

Основные формы рельефа, встречающиеся в районе, образованы системой речных долингорных рек, вытекающих из района от Мазымчай до Вандамчай. Долины этих рек по форме и строению делятся на четыре группы. Одна из них – это клюзоподобные долины, которые представляют собой очень крутые долины узкой формы. Ущелья этого типа встречаются на верховьях всех горных рек Шеки-Загатальского района, в альпийских лугах, вплоть до горно-лесной ландшафтной зоны (выше 1800 – 1900 м), преимущественно в районах осадочных пород юрского возраста [16]. Среди форм рельефа речных долин южного склона Большого Кавказа вторую группу занимают долины узкого типа. Эти типы долин встречаются в основном в среднем и верхнем горнолесном поясе. Здесь также долины узкие, а склоны очень крутые (более 45°). Это типичная форма рельефа в основном для мелких притоков речных систем. Речные долины, расположенные на территории Шеки-Загатальского района, организованы в двух направлениях – продольные и поперечные долины в соответствии с тектоническим строением местности в большинстве случаев. Поперечные долины рек развивались преимущественно на участках тектонических изгибов. Эти типы долин, перекрывающих крупные тектонические трещины, определили также направление течения рек Белоканчай, Катехчай, Курмухчай, Шинчай, Кишчай, Дашагильчай, Демирапаранчай и Вандамчай. Продольные речные долины формируются в основном по тектоническим поднятиям, поэтому к ним относятся притоки основных рек (например, Хамамчай, левый рукав в Курмукчае, и Чухадурмаз – в Кишчае). В связи с направлением трещин, созданных тектонической структурой, а также чередованием мягких и крепких пород, вовлеченных в литологический состав пород [17], левые рукава основных речных долин, обнаруженные на южном склоне, повсеместно протекают с северо-востока на юго-запад, а правые ответвления с северо-востока направлены с запада на юго-восток.

Локальные ландшафтные фации формируются по мере того, как увеличение наклона рельефа Южного склона Большого Кавказа приводит к возникновению различий микроклимата на противоположных склонах. Формы рельефа и распределение в них солнечного света и биогеохимическая специфика почв данного региона считаются первопричиной биоразнообразия из-за различий в микроклимате [8, 9, 18]. На основании геоморфологического различия климатическое деление Шеки-Загатальского района делится на четыре группы [10, 14, 15]: 1) горная, 2) равнинная, 3) влажная и 4) аридная климатическая группа. В этом районе отмечается три типа горного климата; влажный, сухой и нивальный. К равнинному типу климата относятся континентальный и полупустынный типы климата. В Шеки-Загатальском регионе к гумидному типу климата относятся бореальный и умеренно-влажный климат, а к засушливому – сухой и субтропический. Поскольку эрозионные процессы на южном склоне Большого Кавказа очень сильны, его рельеф расчленен многочисленными речными долинами. От главного Кавказского хребта на юг в сторону Алазано-Айричайской долины сформировались условия рельефа, образующие крутой склон. Алазано-Айричайская долинно-межгорная впадина имеет ширину 15 – 20 км, начинается от низкогорных районов Большого Кавказа и охватывает высотную область до низкогорного хребта Дашуз. Ее также называют Алазано-Айричайской депрессией. Реки, текущие с южного склона, прорезают этот бассейн поперечными долинами до впадения в речную сеть Алазань или Айричай. Во многих местах на поверхности хорошо видны аллювиальные и пролювиальные конусы выносов. В этом типе местности закономерным считается образование глинистых и алевроитовых отложений, которые отличаются друг от друга в зависимости от литологического состава пород. Эти аллювиальные отложения способствовали формированию почвенного слоя различного химического состава на участках, расположенных вдоль русел рек, например, в Талачайском бассейне Загатальского района [11].

Горные умеренные семигумидные и горные умеренные семиаридные ландшафты, несмотря на довольно ограниченное распространение последних, являются наиболее своеобразными в горной части южного склона Большого Кавказа [19].

Горные умеренные семигумидные ландшафты представлены почти на всем южном склоне Большого Кавказа, от высоты 600 м до высоты 1800 м, характеризующемся умеренно теплым и достаточно влажным климатом [15]. Для них характерным является эрозионно-денудационный и карстово-денудационный рельеф.

Ареал, занимаемый данным типом ландшафтов, характеризуется умеренно теплым и достаточно влажным климатом. Температуры зимы составляют $2,5 - 6,0^{\circ}$, а лета – $19,0 - 25,0^{\circ}$; среднегодовая температура изменяется от $10 - 12^{\circ}$ на нижней границе до $6 - 7^{\circ}$ на верхней. Годовое количество осадков колеблется от 500 – 600 до 900 – 1000 мм, основная часть которых выпадает в теплое время года. По мере продвижения с запада на восток происходит усиление континентальности климата, при этом коэффициент увлажнения уменьшается от 1,2 до менее 1,0 [17].

Эти условия наиболее благоприятны для развития широколиственных лесов, в древостое которых преобладают дубы (черешчатый и скальный), бук, граб, липа, ясень, осина, клен, вяз и др. [20]. В некоторых частях территории в связи с иссушением климата и вырубкой лесов появляются заросли колючих кустарников и луговые природно-территориальные комплексы. Для такой растительности типичными являются бурые горно-лесные и перегнойно-карбонатные почвы (на известняках).

При проведении биогеохимических исследований применялся метод закономерности распределения химических элементов в почвах и илах В.В. Ковальского [13]. В частности эта методика была проведена по шести группам природно-антропогенных ландшафтов [5 – 7]: 1. Ландшафты, сохранившие свое первозданное состояние; 2. Слабоизмененные; 3. Нарушенные; 4. Сильно нарушенные или антропогенные (бесплодные земли); 5. Сильноизмененные в результате длительного нерационального использования; 6. Измененные или культурные комплексы, ландшафты, созданные людьми на основе природных факторов [17]. Большое значение имеет изучение геохимических свойств почвообразующих пород на территориях, где проводятся биогеохимические исследования. Делались попытки исследовать климат-ландшафтные зоны, особенности рельефа в пределах ландшафтных поясов, установить связь между формой рельефа и типом почв, используя различные ландшафтные научно-исследовательские данные по Кавказу [1 – 4]. Указанные методы применялись также при изучении химического состава господствующих видов растений, распространенных в климат-ландшафтных зонах в данном регионе, и при изучении особенностей биогеохимического круговорота [8 – 11]. Мы разделили типы почв в разных районах Шеки-Закатальского района на пять групп по ландшафтно-геохимическим условиям [12], цвету и механическому составу [10] и ландшафтными особенностями [7, 17]: 1) темно-бурые или бурые, 2) бурые, 3) светло-коричневые, 4) буро-серые и 5) серые почвы.

Содержание исследования. Илы представляют собой тип мягких пород, сложенных гранулированной массой (в основном размером менее 0,01 мм, соответствующим глинам), отложившейся из смеси минералов и органического вещества, выветрившихся в речных конусах этого региона. Хотя обычно они водянистые и мягкие, со временем они цементируются и затвердевают. Наиболее терригенные, известковые, карбонатные, пелитовые (глинистые), алевролитовые, алевро-глинистые типы встречаются в большинстве засушливых частей Шеки-Закатальской зоны [17]. Микроорганизмы, входящие в состав ила, образуют отдельные клубки, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, где большие площади поверхности ила играют важную роль в более быстром контакте микроорганизмов с внешней средой. Если богатые кремнием илы образуются в основном из аллювиальных глин, собранных в открытых геоморфологических системах, то илы из каолинит содержащих калиевых глин закрытых систем обогащены рядом микроэлементов (Fe, Co, Ni, Cu, Zn и др.), и образуются активные ила.

Первая классификация ландшафтных фаций была предложена Б.Б. Польшовым, который выделил три основных типа фаций и назвал их элементарными ландшафтами (аллювиальные, надводные или супераквальные и субаквальные) [12]. В морфологии ландшафтных фаций мы попытались выделить 14 фациальных типов с учетом их литолого-геоморфологических, гидрологических, биологических и геохимических особенностей ландшафтных фаций в территории южного склона Большого Кавказа в пределах Азербайджана. Из них 6 относятся к аллювиальной группе, 3 – к супераквальной, 3 – к субаквальной и ещё 2 к делювиальной ландшафтно-фациальной группе. Эти фациальные типы в основном относятся к горным умеренно семигумидным или семиаридным наклонно-равнинным ландшафтам, распространенным в интервале высот от 500 до 2000 м.

Ниже представлены фотографии элементарных фациальных типов ландшафта, характерных для Шеки-Загатальского региона южного склона Большого Кавказа в пределах Азербайджана. Здесь в основном распространяются элювиально-аккумулятивные ландшафты, которые занимают понижения с хорошим дренажем и глубоким залеганием грунтовых вод. В отдельных случаях атмосферные воды могут смыкаться с грунтовыми. Приносимые твердые вещества аккумулируются в таких ландшафтах. В различных рельефных участках встречаются низкогорные лесные, лесокустарниковые, луговые, степные и предгорные лугостепные, луговые, кустарниковые и лесостепные ландшафты.

Показаны тенденции к опустыниванию и заболачиванию пригодных почв, а также приведены показатели обогащения и обеднения ландшафтов химическими элементами.

I. Группа элливиальных фаций

1.1. Аллювиально-элювиально аккумулятивный фациальный тип.

Рис. 1 – Шекинский район, шоссе Шеки-Огуз. Горные умеренные семиаридные наклонно-равнинные ландшафты распространены в интервале высот от 500 до 800 м. В их почве происходит обогащение Са и обеднение К.

1.2. Элювиально-денудационный фациальный тип.

Рис. 2 – Южный склон Большого Кавказа. Белоканский район, сел. Поштбина. Горные умеренные семиаридные наклонно-равнинные ландшафты распространены в интервале высот от 500 до 800 м. Территория с повышенным количеством карбонатных пород склонна к процессу опустынивания. В их почве происходит обогащение Са и обеднение С.

1.3. Денудационно-аккумулятивный фациальный тип.

Рис. 3 – Южный склон Большого Кавказа, Кахский район. Горные умеренные семигумидные долинные ландшафты распространены в интервале высот от 1200 до 1800 м. В их почве происходит обогащение Са и обеднение Mg.

1.4. Транс-элювиальный фациальный тип.

Рис. 4 – Южный склон Большого Кавказа. Шекинский район, Хан яйлагы. Горные умеренные семигумидные ландшафты распространены в интервале высот от 1800 до 2000 м. В их почве происходит обогащение Са и обеднение Na.

Автоном-аллювиальный фациальный тип.

Рис. 5 – Южный склон Большого Кавказа. Шекинский район. Шоссе Шеки-Огуз. Горные умеренные семиаридные ландшафты распространены в интервале высот от 600 до 800 м. Остепенённые горные степи с фрагментами можжевельниковых кустарников. Территория с повышенным количеством извести склонна к процессу опустынивания. В их почве происходит обогащение Mn и обеднение K.

1.6. Автономно-денудационный фациальный тип.

Рис. 6 – Южный склон Большого Кавказа. Шекинский район. Пос. Гохмуг. Горные умеренные семиаридные ландшафты распространены в интервале высот от 600 до 1300 м. Остепенённые горные степи с фрагментами дубово-грабовых кустарников. Территория с повышенным количеством извести склонна к процессу опустынивания. В их почве происходит обогащение Mn и обеднение Na.

II. Субаквальная фациальная группа.

2.1. Транс-аккумулятивный фациальный тип.

Рис. 7 – Южный склон Большого Кавказа. Белоканский район. Конусы выноса Белоканчая. Горные умеренные семигумидные ландшафты распространены в интервале

высот от 500 до 800 м. Территория с повышенным количеством глинистого материала склонна к процессу заболачивания. В их почве происходит обогащение Са и обеднение Fe.

2.2. Эрозионно-аккумулятивный фациальный тип.

Рис. 8 – Южный склон Большого Кавказа. Белоканский район. С. Солбан. Белоканчай. Горные умеренные семигумидные ландшафты распространены в интервале высот от 600 до 800 м. Характерным является эрозионно-аккумулятивный рельеф. Климат характеризуется более высокими по сравнению с зональными ландшафтами температурами, но большим количеством осадков. В их почве происходит обогащение К и обеднение Fe.

2.3. Эрозионно-денудационный фациальный тип.

Рис. 9 – Южный склон Большого Кавказа. Кахский район, Илисуйский мост и конусы выноса Курмухчая. Горные умеренные семигумидные ландшафты распространены в интервале высот от 1200 до 1300 м. В их почве происходит обогащение Са и обеднение Fe.

III. Субаквальная фациальная группа.

3.1. Аквальный фациальный тип.

Рис. 10 – Южный склон Большого Кавказа. Шекинский район. Агричай. Территория с повышенным количеством глинистого материала склонна к процессу заболачивания. В их почве происходит обогащение С и обеднение Са.

3.2. Трансаквальный фациальный тип.

Рис. 11 – Южный склон Большого Кавказа. Шекинский район, Хан яйлагы. Горные умеренные семигумидные ландшафты распространены в интервале высот от 1800 до 2000 м. В их почве происходит обогащение Mg и обеднение К.

3.3. Аквально-аккумулятивный фациальный тип.

Рис. 12 – Южный склон Большого Кавказа, Шекинский район. Конусы выноса Кишчая. Горные умеренные семиаридные ландшафты распространены в интервале высот от 500 до 800 м. В их почве происходит обогащение Са и обеднение Fe.

IV. Делювиальная фациальная группа.

4.1. Деллювиально-аккумулятивный фациальный тип .

Рис. 13 – Южный склон Большого Кавказа. Кахский район. Курмухчай. Горные умеренные семигумидные ландшафты распространены в интервале высот от 1200 до 1300м. На склонах речной террасы образуются песчано-щебенистые осыпи. В их почве происходит обогащение Са и обеднение К.

4.2. Автоном-деллювиальный фациальный тип.

Рис. 14 – Южный склон Большого Кавказа. Кахский район. Курмухчай. Горные умеренные семиаридные ландшафты распространены в интервале высот от 1200 до 1300 м. Вдоль Илисуйского глубинного разлома в денудационной долине образуются конгломераты.

Библиографический список

1. Атаев З.В., Байрамкулова Б.О., Бекмурзаева Л.Р. Особенности современных климатических условий горно-котловинных ландшафтов северного склона Большого Кавказа. Естественные и технические науки. 2009. № 4. С. 237-240.
2. Атаев З.В., Братков В.В., Халидова Н.А. Сезонная динамика горных умеренных гумидных ландшафтов Северного Кавказа. Известия Дагестан, гос. пед. ун-та. Естественные и точные науки. 2011. №2. С. 81- 86.
3. Братков В.В., Атаев З.В. Географические особенности влияния климатических условий на горно-котловинные ландшафты северного склона Большого Кавказа. Юг России: экология, развитие. 2009. № 4. С. 192-195.
4. Гвоздецкий Н.А. Кавказ. Очерки природы. М.: Географгиз, 1963. 264 с.
5. Ландшафтная карта Кавказа Масштаб 1:1000000. сост. НЛ. Беручашвили, С.Р. Арутюнов, А.Г. Тсдиашвили. Тбилиси, 1979.
6. Ландшафтная карта СССР (для высших учебных заведений) масштаба 1: 4 000 000 / науч. ред. А.Г. Исаченко. М., 1986.
7. Ландшафтная карта Азербайджанской ССР. ред. М. А. Мусейибова. Москва. 1975.
8. Мустафабейли Г.Л. Геохимико-географические факторы, влияющие на биогеохимический круговорот химических элементов в биогеоценозах Шеки - Закатальского региона Азербайджана. Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science". Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 25 апреля. 2023. с. 549-560. <https://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-549-560>
9. Мустафабейли Г.Л. Биогеохимическая характеристика биофильных элементов в ландшафтах Шеки - Закатальского района Азербайджана. Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science" Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 25 Июня 2023. с - 1294-1303. <https://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-1294-1303>
10. Мустафабейли Г.Л. О биогеохимических свойствах горных пород, ила и растений, распространённых на южном склоне Большого Кавказа. Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science" Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 марта. 2023. с. 255-265. <https://doi.org/10.24412/2709-1201-2023-255-265>
11. Мустафабейли Г.Л., Кахраманов М.А. Биогеохимическая характеристика типов почв Шеки-Закатальского района Азербайджана. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Природно-ресурсный потенциал и экологическая реабилитация деградированных ландшафтов». 17-18 марта 2023 г. Грозный, Россия. с. 248-254. <https://doi.org/10.36684/86-1-2023-248-254>
12. Польшов Б. Б. Избранные труды. Москва. Изд-во АН СССР, 1956. 751 с.
13. Ковальский В.В. Современные задачи и проблемы биогеохимии. Труды Биогеохимической лаборатории. - 1979. т. 17, с. 12 – 29.
14. Budaqov B.Ə., Landşaftlar, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Bakı, 2007, s. 24-28.
15. Əyyubov. Ə. Azərbaycan SSR-in kurort və istirahət yerlərinin iqlimi . Azərnəşr, Bakı, 1987, 93 s. Əyyubov. Ə. Azərbaycan SSR-in kurort və istirahət yerlərinin iqlimi . Azərnəşr, Bakı, 1987. 93 s.
16. Mustafabəyli H.L. Təbii geokimyayın bəzi problemləri. Bakı "Nafta-press" 2007. 179 s.
17. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K., Rəhimov Y.R., Ağabalayev Q.M., Süleymanov U.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi. 2020. s. 372. ISBN: 978–9952–37-007–2
18. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərinin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. "Endless Light in Science" Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 17 декабрь 2022. с. 301-307. <https://doi.org/10.24412/2709-1201-2022-301-307>
19. Mustafabəyli H.L., Rəhimov Y.R. Şəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi landşaft növlərinin reqressiv ekocoğrafi təzahürləri və onların aradan qaldırılması yolları. Coğrafiya və təbii resurslar № 3 (15). 2021. s. 11–18.
20. Mustafabəyli H.L., Əliyeva A.H. Şəki-Zaqatala bölgəsində bitən ağac bitkilərinin yayılmasahələrinin litoloji-geokimyəvi-landşaft xüsusiyyətləri. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019. №1. s. 36–40.

Международная научно-практическая конференция

**УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ
И ИХ КОМПОНЕНТОВ К ВНЕШНЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ**

Подписано в печать 21.11.2024 г. Формат 60x84/8
Бумага офисная. Печать-ризография.
Уч.-изд. л. 49,0. Тираж 100 экз.

Издательство Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова
Адрес: 364037 ЧР, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33